

Axmedov Sharifjon Mamirdjanovich, Andijon Davlat Universiteti Pedagogika va San'atshunoslik fakulteti, musiqiy ta'lim kafedrasida dotsenti.

Tel: 97 831-22 44, el pochta: sharif.muzic73@mail.ru

Garmoniya fanida talabalar bilimlarini rivojlantirishning samarali shakllari.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15348898>

Annotatsiya: Ushbu maqola «Garmoniya» darsining mazmuni va tarkibi, bugungi kun talablaridan kelib chiqqan qator xususiyatlari haqida. Musiqani dialektik tarzda qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun musiqiy taassurotlarni simultan jarayonlarda shakllantirish shart-sharoitlarini yaratish zarur, bular ijodiy faollik va ijodiy tafakkurni ijrochilik mahorati shaklida rivojlantiradi.

Kalit soʻzlar: garmonik tahlil, garmonik tuzilma, garmoniya, modulyasiya, fortepiano, simultan, gomofon.

Аннотация: В данной статье речь идет о содержании и составе урока «Гармония», ряде особенностей, вытекающих из требований сегодняшнего дня. Для развития способности диалектического восприятия музыки необходимо создавать условия для формирования музыкальных впечатлений в одновременных процессах, развивающих творческую активность и творческое мышление в форме исполнительских навыков.

Ключевые слова: гармонический анализ, гармоническая структура, гармония, модуляция, фортепиано, симфония, гомофон.

Abstract: This article is about the content and structure of the Harmony class, along with a number of features that are relevant today. In order to develop the ability to accept music dialectically, it is necessary to create conditions for the formation of musical impressions in simultaneous processes that develop creativity and creative thinking in the form of performing skill.

Keywords: harmonic analysis, harmonic structure, harmony, modulation, piano, simulton, homophone.

Ma'lumki, musiqiy idrok mantiqini egallash, gomofon mavzuning ladotonal tuzilishini his qilish, gomofon tuzilishidagi musiqiy asarlarning tonal va modulyasion garmonik rivojlanish uslublarini o'zlashtirish, garmonik tuzilmalar orqali musiqiy fikrni ifodalay olish – har bir malakali musiqachi egallashi zarur bo'lgan malakalar hisoblanadi.

Talabalar diqqat-e'tibori avvalo musiqiy asarlarning badiiy mazmuni, ifodaviylik imkoniyatlari va obrazlilik jihatlariga qaratilishi zarur. Garmoniya fani talabalarda musiqiy asar mazmuni va mantiqini hamda musiqiy koloritni his qilish kabi qobiliyatlarni tarbiyalaydi.

«Garmoniya» Oliy va o'rta maxsus musiqa bilim yurtlarida o'rganiladigan eng murakkab musiqiy-nazariy fanlardan biri. Azimova Orzu Nishonovna tomonidan ishlab chiqilgan «Garmoniya» darsligi [2; 126] mustaqillik davrida ilk marotaba o'zbek tilida yozilgan darslikdir. U bakalavriyat dasturiga muvofiq yozilgan bo'lib, muallifning Toshkent davlat konservatoriyasi musiqashunoslik va ijrochilik fakul'tetlarida «Garmoniya» fanini o'qitish bo'yicha to'plangan tajribasini umumlashtirgan.

Darslikning mazmuni va tarkibi bugungi kun talablaridan kelib chiqqan qator xususiyatlarga ega. Ta'lim jarayonlarining davlat tiliga o'tkazilishi munosabati bilan ma'ruzaviy materiallarning dolzarbligi kuchaydi va ayni paytda maxsus atamalar, asosiy tushunchalarning ta'rifi bilan bog'liq bo'lgan muammolar vujudga keldi. Shuningdek, umumgarmonik qoidalarning O'zbekiston bastakorlari ijodiyotida namoyon bo'lishini o'rgatish zaruriyati tug'ildi. Darslikda o'quv jarayonida tayanch mavzulardan «Garmoniyaning lad asoslari», «Garmonik vertikal», «Modulyasiya», «Ladlarning o'zaro birikishi» kiritilgan.

Tizimli yondashuvning elementlaridan foydalanish, musiqa tarixi va musiqiy-nazariy fanlar o'qitilishida asarlarni tahliliy (analitik) o'zlashtirish

metodik tizimini ishlab chiqishning boshlang'ich manbai bo'lib xizmat qiladi. Dialektik metod mazmuni faqatgina musiqa mazmunini tovushlar ohangdoshligi jihatidan emas, balki musiqa mazmunini spetsifik mohiyatini aniqlashga qaratilgan.

«Garmoniya» fani o'quv kursiga kirishishdan avval o'qituvchi o'z oldiga yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni maqsad qilib olishi zarur.

Musiqani dialektik tarzda qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun musiqiy taassurotlarni simultan jarayonlarda shakllantirish shart-sharoitlarini yaratish zarur, bular ijodiy faollik va ijodiy tafakkurni ijrochilik mahorati shaklida rivojlantiradi.

Garmoniya fani o'qitilishi jarayonida yuqorida ko'rsatib o'tilgan nazariy fikrlarga amal qilinmagan, shuning uchun garmoniya fani o'qitish tizimi, shakl va metodlari qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

«Garmoniya» fanini o'qitishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

a) «Garmoniya» fanini musiqiy obrazning shakllanishi jarayonida qo'llanilishi nuqtai nazaridan o'rganish;

b) garmonik ko'rinishdagi asarlarni bir butun intonatsion-mazmun jihatdan tahlil manbai sifatida o'rganish;

v) garmoniyadagi turli musiqiy usullarning erkin yo'nalishini ishlab chiqish;

g) garmoniya tushunchalarini murakkab tashkillashtirilgan bir butun ierarxik (oddiydan murakkabga qarab rivojlanib boruvchi) tizim va yanada yuqori tizim elementining bir darajasi sifatida shakllantirish.

Yuqorida sanab o'tilganlar bilimlarni jadal o'zlashtirishni ta'minlovchi va ijodiy tafakkur malakalarini shakllantiruvchi metodlar orqali amalga oshiriladi.

Oliy ta'limda «Garmoniya» kursini o'qitish shakli – darslardir.

Garmoniyadan darslar guruh shaklida olib boriladi. Guruhda talabalar soni 10-12 tadan oshmasligi kerak. Chunki garmoniya darslari guruh shaklida bo'lishiga qaramay talabalar bilan ishlashga individual yondashuv talab qilinadi.

Mashg'ulotlar mazmuni va tuzilishiga ko'ra ham amaliy, ham nazariy ko'rinishda quyidagi tartibda olib boriladi: uyga berilgan vazifani, o'zlashtirilgan nazariy-amaliy bilimlarni tekshirish; yangi materialni ham nazariy, ham amaliy shaklda talabalarga yetkazish; mashg'ulot davomida amaliy mashqlar orqali mavzuni mustahkamlash; fortepianoda ijro qilish va vaqti-vaqti bilan nazorat ishlari olib borish; uyga vazifa berish.

«Garmoniya»dan o'quv mashg'ulotlari talabalar uchun qiziqarli, tushunarli, mantiqan mazmunli bo'lishi kerak. Asosiy e'tibor mashg'ulotlarning musiqiy shaklda, ko'rgazmali (illyustrativ) bo'lishiga qaratilishi lozim. Har bir berilgan ma'lumot o'qituvchi ijrosida yoki texnik vositalar yordamida eshittirilishi lozim, bu nazariy qonun-qoidalarni talaba ongiga yetib borishini osonlashtiradi.

O'quv mashg'ulotlar mazmuni talabalarda ijodiy tafakkur, musiqiy-nazariy dunyoqarashni shakllantirishga qaratilishi kerak.

«Oliy o'quv yurtlarida talabalarning bilim va malakalarini hisobga olish pedagogik faoliyatning asosiy tashkiliy qismlaridan hisoblanadi. Talabalar o'zlashtirishini to'g'ri va o'z vaqtida nazorat qilib turish ularda fanga bo'lgan munosabatlarini, qo'yilgan talablarga nisbatan ma'suliyatni va berilgan materialni o'zlashtirish imkonini yaratadi»[3; 12].

Garmoniya darslari asosan quyidagi elementlardan tashkil topadi: uyga berilgan vazifani tekshirish, yangi material bilan tanishtirish, olingan bilim va malakalarni mustahkamlash. Ushbu elementlardan dars davomida turli ketma-ketlikda foydalanish talabalar faolligini oshiradi. Shuningdek, yangi texnologiyalardan foydalanish darslarning bir xilda ko'rinish hosil qilishining oldini oladi.

Uyga berilgan yozma vazifalarni ikki xil variantda tekshirish mumkin:

- 1) dars davomida fortepianoda ijrochilik bilan tekshirish;
- 2) o'qituvchi uyda tekshirib, keyingi darsda talabalarga umumiy natijalarni yetkazishi.

Birinchi variantdagi nazoratda yozma ishlarni tez va aniq tahlil qila bilish; xato-kamchiliklarni tez aniqlash; tegishli ko'rsatmalar berish; muvaffaqiyatli joylarini ta'kidlab ko'rsatish kabilarni qamrab olib, talabalarga ko'proq ta'sir ko'rsata oladi, lekin katta pedagogik mahorat talab qilinadi. Bundan tashqari guruhdan ham yetarli darajadagi tayyorgarlikka ega bo'lish talab qilinadi. Talabalardan birining ishi tahlil qilinayotgan vaqtda qolgan talabalar ham royal yonida pedagog maslahatlariga quloq solib turishlari, o'zlari uchun tegishli xulosalar chiqarishlari, yoki o'qituvchi tomonidan topshirilgan individual topshiriqlarni bajarishlari mumkin.

Uyga berilgan vazifalarni tizimli ravishda doimo tekshirib turish talab qilinadi. Ayniqsa, fortepianoda ijro etish bo'yicha berilgan topshiriqlarda tizimlilik juda muhim o'rin tutadi. Tizimlilik tamoyili buzilishi ko'p jihatdan talaba o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buning oldini olishning birdan-bir usuli har bir talaba bilan har darsda individual ravishda qisman bo'lsa ham shug'ullanib turishdir. Shu bilan birga, talaba qobiliyatiga qarab maqsadli talabchanlikni qo'llash zarur.

Garmonik tahlil bo'yicha uyga berilgan vazifalar talabalarga nisbatan yengil ko'rinishi mumkin, chunki bunda fortepianoda chalish ham, nota matnini yozish ham talab qilinmaydi. Lekin garmonik tahlil faoliyatida akkordlarning musiqiy asardagi ifodaviylik vositasi sifatidagi o'rnini tahlil qilinishiga jiddiy e'tibor qaratish zarur. Musiqiy asarning nafaqat nazariy tomonlari, balki, badiiy jihatlari ham tahlil qilinishiga erishish lozim.

Amaliy mashg'ulotlarning eng muhim elementlaridan biri mashqlar bajarishdir. Bu avvaldan pedagog tomonidan rejalashtirilgan melodiyaning talabalar tomonidan doskada garmoniyalash yoki fortepianoda garmoniyalash, chalish va garmonik tahlil qilish bo'lib, talabadan maxsus tayyorgarlik talab qilinmaydi. Bu faoliyat yangi mavzuni mustahkamlashga qaratilishi va pedagog nazorati ostida talabalar tomonidan mustaqil bajarilishi lozim. Bu faoliyat natijalari orqali

pedagog talabalar yangi mavzuni qanchalik o'zlashtirganliklari haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'ladi va o'z pedagogik faoliyatiga ob'ektiv baho beradi.

Talabalar bilim va malakalarini rivojlantirishning yana bir samarali shakllaridan biri yangi mavzuni tushuntirish faoliyati hisoblanadi. Ushbu faoliyat deyarli har darsda ma'lum bir mavzuni qismlarga bo'lib yetkazish, uni amaliy tarzda mustahkamlashni ham talab etadi. Masalan, mavzuning nazariy qismini bir darsda, amaliy qismini boshqa bir darsda bergandan ko'ra, uni qismlarga bo'lib, nazariyani amaliy jihatdan mustahkamlash yaxshi natija beradi.

Alohida e'tiborni ta'riflash shakllariga qaratish lozim. Hyech qachon qonun-qoidalar va ta'qiqlashlarni bayon qilish bilangina cheklanib qolmaslik kerak. Qonuniyatlarning amaliy qo'llanilishi haqidagi ma'lumotlar illyustrativ holda turli bastakorlar asarlari misolida ko'rsatib o'tilishi muhim. Zarur qonuniyatlarni qisqa va tushunarli tarzda konspeklashtirish uchun pedagog aniq ibora va so'zlardan foydalanishga harakat qilishi kerak.

Talaba konspektiga imkoniyat darajasida kamroq so'zlar bilan ifodalangan qonuniyatlar, notalar, misollar, pedagog ko'rsatmalari, iqtiboslar yozilishi kifoya. Shuning uchun talabalar nota daftarlaridan foydalanishi maqsadga muvofiq.

Garmoniya darslarida pedagog musiqiy illyustratsiyaning ikki xil shaklidan foydalanishi mumkin; bular musiqiy asarlar namunalari yoki sxematik garmonik tuzilmalar bo'lishi mumkin. Musiqiy asar namunalari aynan mavzu asosida bo'lishi, nazariy fikrlashlarni tasdiqi sifatida berilishi zarur. Berilgan asarlardan sitatalar yoki sxematik garmonik tuzilmalarining fortepianoda ijro etish – talabalar ijodiy tayyorgarligini oshirishning eng muhim omillaridan biridir.

Oliy o'quv yurtlarida talabalarning bilim va malakalarini hisobga olish pedagogik faoliyatning asosiy tashkiliy qismlaridan hisoblanadi. Talabalar o'zlashtirishini to'g'ri va o'z vaqtida nazorat qilib turish ularda fanga bo'lgan munosabatlarini, qo'yilgan talablarga nisbatan ma'suliyatni va berilgan materialni o'zlashtirish imkonini yaratadi»

Yakuniy nazoratlarda nazariy bilimlar bilan birgalikda ijodiy fikrlash, improvizatsiya va yaratuvchanlik ham talab qilinishi yanada yaxshi natijalarga erishishning asosiy omillari bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saipova D.Yu. Musiqiy nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchi shaxsini shakllantirish (bolang'ich sinflar misolida). Ped.fan. nomz. ilmiy dar. olish uchun yozilgan diss... 13.00.01. – Toshkent: 2006. – 198 b.
2. Azimova O. Garmoniya Oliy o'quv yurtlari musiqa sohasi bakalavrlari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston, 1998. –126 b.
3. Sami Aziz. Garmoniya: Oliy o'quv yurtlari musiqa sohasi bakalavrlari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston, 2002. – 12 b.
4. Soipova D. Musiqa madaniyati darslari o'qituvchisiga qo'yiladigan asosiy talablar. / Yosh istiqbolli pedagog va ilmiy kadrlarning kasbiy mahoratini oshirish muammolari. Respublika ilmiy seminari materiallari. – Toshkent: MChJ «Asr-Matbuot». 2004. –233-238 b.
5. Тригулова А. Формирование готовности студентов педвуза к обучению и воспитанию младших школьников средствами музыки. Автореферат. Дисс. канд. пед. наук. –Ташкент: 1994. – 20 с.
6. Tursunov R. Xalq musiqa ijodiyoti va adabiyoti. – Toshkent: Ma'rifat-Madadkor, 2002. – 80 b.
7. Романова Л.Л. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной деятельности учителя музыки. Автореф. Дисс... канд. пед. наук. – Москва: 1992. – 17 с.

8. Романова Л.О. Формирование у студентов творческого отношения к усвоению профессиональных знаний. Автореф. Дисс... канд. пед. наук. – Москва: 1993. – 22 с.